

EFEITOS DO LUTO NA DINÂMICA FAMILIAR

¹Gabrielle Nascimento de Melo; ²Vânia de Cassia Souza da Silva; ³Luís Henrique da Silva Costa

¹Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Estácio de Sá - Alagoas, ²Cirurgiã Dentista, UFPA-Pará, ³Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral.

E-mail: gabriellemello066@gmail.com

Introdução O luto é uma experiência universal que pode ter impactos profundos nas dinâmicas familiares. A perda de um ente querido desencadeia uma série de emoções e ajustes que podem afetar significativamente as relações familiares. Compreender os efeitos do luto na dinâmica familiar é crucial para fornecer suporte adequado às famílias enlutadas. **Objetivo** Este estudo tem como **objetivo** investigar os efeitos do luto na dinâmica familiar, examinando como a perda de um membro da família influencia as relações intrafamiliares, a comunicação, os papéis e responsabilidades familiares. **Metodologia** Realizamos uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Efeitos na dinâmica familiar entre os anos 2016 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Perdas, Sofrimento familiar, Efeitos das perdas), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 15 artigos, utilizando-se apenas 6 artigos. **Resultados e Discussão** O luto pode ter uma série de efeitos na dinâmica familiar. Muitas famílias relatam mudanças na comunicação, com um aumento na abertura emocional, mas também possíveis conflitos decorrentes de diferentes formas de lidar com o luto. Além disso, há uma reorganização dos papéis e responsabilidades familiares à medida que os membros se ajustam à ausência do ente querido. A complexidade do impacto do luto na dinâmica familiar. Embora o luto possa fortalecer os laços familiares ao promover uma maior empatia e apoio mútuo, também pode desencadear conflitos e tensões devido a diferentes estilos de enfrentamento e necessidades individuais de cada membro da família. Estratégias de comunicação aberta e apoio emocional são essenciais para ajudar as famílias a enfrentar esses desafios. **Considerações Finais:** Este estudo destaca a importância de reconhecer e abordar os efeitos do luto na dinâmica familiar. O suporte adequado às famílias enlutadas não apenas promove o bem-estar emocional dos membros familiares, mas também fortalece os laços familiares e facilita o processo de adaptação à perda. Políticas e programas de saúde pública devem ser desenvolvidos para fornecer recursos e assistência às famílias que enfrentam o luto, reconhecendo sua importância na promoção do bem-estar familiar e comunitário.

Palavras-chave: Contexto familiar; Dificuldade em lidar; Luto; Emoções; Perdas.

Área Temática: Luto e Saúde Pública